

Секція 1. ЄДНАННЯ І КОНФЛІКТИ В УМОВАХ ЗАТЯЖНОЇ ВІЙНИ

Бондар Олексій¹

Email: oleksiybondarr@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-6903-0622>

<http://doi.org/10.5281/zenodo.19500978>

Інвайронментальне мислення як чинник солідаризації українського суспільства в умовах війни

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

З початком повномасштабної російської агресії на території України перед суспільством постала низка зовнішніх дестабілізаційних факторів, таких як ІПСО, примусова депортація населення на тимчасово-окупованих територіях, пошкодження інфраструктури, знищення природних ресурсів та ін. Тривала війна потребує певних ефективних механізмів або чинників, що можуть сприяти протистоянню цим соціально-деструктивним процесам, як і об'єднанню суспільства в умовах серйозних екзистенційних, економічних, демографічних, політичних, гуманітарних викликів. Серед основних чинників згуртованості суспільства виступають патріотизм, національна ідентичність з глибоко вкоріненим почуттям гідності.

Одним із серйозних викликів, котрий постав є також збереження природного середовища, коли в результаті постійного руйнування екосистем, забруднень земельних і водних ресурсів, ядерної загрози зростає інвайронментальна вразливість, що спричинить серйозні соціальні наслідки у найближчому майбутньому. Вважаючи, що інвайронментальна чутливість є складовою української національної ідентичності, все частіше в українському суспільстві спостерігаються прояви усвідомлення взаємозалежності стану довкілля та добробуту нації у воєнний і повоєнний час. У суспільстві формується інвайронментальний тип мислення, сприяючи процесам усвідомлення спільних інтересів і цінностей у вирішенні невідкладних екологічних проблем, що потребує певного соціологічного осмислення. Проблеми формування екологічної свідомості та інвайронментального мислення (від англ. *environmental thinking*) досліджуються зокрема у працях соціологів Ш. Есбйорн-Харгенса, А. Мола, Г. Спааргарена, А. Лобанової, Г. Стегнія, В. Каритки та інших.

Інвайронментальне мислення не зводиться лише до індивідуального психічного процесу рефлексії над природою, оскільки це є складне соціально зумовлене явище, що формується в умовах глобальних ризиків, зокрема війн, що динамічно розвивається та функціонує в контексті суспільних взаємодій, культурних норм і соціальних структур. Інакше кажучи, такий тип мислення

¹Аспірант кафедри соціології та масових комунікацій Криворізького державного педагогічного університету.

формується на основі розвинутої екологічної свідомості, вкорінюючись в індивідуальному та груповому світосприйнятті.

Можна погодитися з Ш. Есбйорн-Харгенсом, який описує цей процес як «розширення ідентичності» – розвиток від «я» (егоцентричний) до «моя група» (етноцентричний), потім до «моя країна» (соціоцентричний), далі до «всі ми» (світоцентричний), до «всі істоти» (планетоцентричний) і, врешті-решт, до «вся реальність» (космоцентричний) (Esbjörn-Hagens, 2010, p. 33). Отже, інвайронментальне мислення слід розглядати як багаторівневу мисленнєву конструкцію, що охоплює не лише індивідуальний рівень, але й колективні смисли, сформовані під впливом соціальних та культурних чинників. Сучасні виклики, зокрема війна, виступають потужними детермінантами трансформації інвайронментального мислення, сприяючи переходу до ширших форм ідентичності та усвідомлення взаємозалежності соціуму та природного середовища.

У контексті цієї проблематики важливо звернутися до *теорії екологічної модернізації* А. Мола і Г. Спааргарена, актуалізованою для аналізу інвайронментального мислення та екологічної політики в різних країнах, включно з Україною, де відбувається трансформація інституцій через впровадження екологічних стандартів у відповідь на глобальні виклики (Mol, 2020). Інвайронментальне мислення – це не лише питання суспільних цінностей, а й мисленнєвого конструкту, що еволюціонує під тиском криз і реформ, виступаючи детермінуючим або стимулюючим чинником у посиленні процесу сприйняття людиною природи. Воно активно формує та інтенсифікує усвідомлення індивідами і соціальними групами цінності природного середовища, перетворюючи їх з пасивних об'єктів спостереження на активних суб'єктів соціальної консолідації щодо природних ресурсів. Це відбувається через усвідомлення взаємозв'язку між станом довкілля та особистим і суспільним добробутом, що, своєю чергою, посилює у людей відчуття спільної відповідальності, спонукаючи до об'єднаних дій і солідаризації.

Поняття солідарності має глибоке коріння в соціологічній традиції, починаючи з праць Е. Дюркгайма, де солідарність розглядалася як форми соціальної єдності в різних типах суспільств. У сучасному контексті це поняття набуває нових значень, пов'язаних з моральною відповідальністю й адаптацією до глобальних викликів і ризиків. В. Степаненко слушно розрізняє поняття солідарність як «...якість соціальних взаємин» та солідаризацію як «процес її досягнення», при цьому вони можуть бути «... у двох головних вимірах: *вертикальному* (відносини між громадянами та державою) і *горизонтальному* (відносини між самими громадянами) (Степаненко, 2024, с. 166). Важливо зазначити, що горизонтальна та вертикальна солідарність не є взаємовиключними, бо часто взаємодіють і доповнюють одна одну. Наприклад, у кризових ситуаціях (як-от війна), горизонтальна солідарність громадян (волонтерство, взаємодопомога) може суттєво зміцнювати вертикальну солідарність, підтримуючи державні зусилля та підвищуючи довіру до влади. І навпаки, якісна вертикальна солідарність (підтримка з боку

держави) може сприяти розвитку горизонтальних зв'язків у суспільстві. Як зазначає А. Лобанова, солідаризація має наступні характерні риси: наявність спільної мети; виявлення підтримки та співчуття людей один до одного; прояв спільної ідентичності, що базується на спільних цінностях, переконаннях, соціальних нормах чи досвіді; наявність емоційної згуртованості; прояв громадянської активності, що реалізується в участі у спільних діях, акціях, протестах, благодійності, волонтерстві тощо; мобілізації фінансових, людських, матеріальних, інформаційних чи інших ресурсів, яка здійснюється як окремими індивідами, так і соціальними групами для підтримки соціальної єдності та недопущення її порушення (Лобанова, 2024, с.46-50).

В термінах досліджуваної проблематики, можна передбачити, що інвайронментальне мислення формує новий тип солідаризації, який виходить за межі класичних уявлень про вертикальну чи горизонтальну соціальну інтеграцію, а саме – *інвайронментальну*. Природа перестає розглядатися як ресурсне поле людського існування, набуваючи рольових рис активного чинника суспільного згуртування. Так само, як громадянин не існує поза екологічним середовищем, так і держава не може функціонувати без екологічного фундаменту. Інвайронментальне мислення не лише впливає на вертикальну чи горизонтальну солідаризацію українського суспільства, але й характеризується своєю змістовністю, яка, як слушно зауважує Є. Головаха, «... виникає лише за умови набуття суб'єктності тими, хто об'єднується навколо того, що має для них суттєву соціальну значущість» (Головаха, 2024, стор. 167-168). Відтак, інвайронментальне мислення обумовлює появу *гібридної форми солідаризації*, яка поєднує як змістовні вертикальні відносини між громадянином і державою, так і горизонтальні – між самими громадянами і ґрунтується на спільній відповідальності усіх членів суспільства за простір існування, активній їх участі у збереженні і відновленні довкілля, а також на морально-етичному усвідомленні єдності людського й природного.

У сучасних умовах війни доцільним є перегляд класичного розуміння солідаризації крізь призму інвайронментального мислення, акцентуючи увагу на взаємозв'язку між людським і нелюдським у формуванні соціальної єдності. Спираючись на ідеї Б. Латура щодо включення «нелюдських актантів у соціальні процеси» (Latour, 2008), можна стверджувати, що об'єкти довкілля, інфраструктура, технології та навіть бойова техніка набувають статусу активних учасників суспільного життя. У цьому контексті війна не лише руйнує звичні соціальні структури, а й створює передумови для формування розширеної солідарності, що охоплює взаємодію людини з природним і техногенним середовищем. Інвайронментальне мислення, виступаючи як модератор між цими сферами, дозволяє переосмислити ідею солідаризації – від міжособистісної підтримки до екологічно орієнтованої відповідальності, котра стає ключовою в процесах відновлення, кооперації та сталого розвитку повоєнного суспільства. Крізь призму інвайронментального мислення, що передбачає переосмислення власного досвіду та цінностей у контексті колективного буття, солідаризація постає як процес, у якому спільні

цінності, ідентичність, відповідальність і колективна дія не лише активізуються, але й набувають вагомості трансформативного характеру.

В сучасних умовах солідаризація може набувати різних типів, оскільки вона може бути громадянською, соціально-політичною, економічною, а також професійною (Лобанова, 2016, с. 53). Виходячи з цього, можна стверджувати, що в контексті нашої дискусії доречно говорити й про *інвайронментальну солідаризацію* суспільства, яка проявляється в об'єднанні громадян задля збереження довкілля як необхідної екзистенційної умови сталого розвитку. Принципи «нам тут жити» і «ми і є та природа, в якій ми живемо» трансформують екологічну свідомість в інвайронментальне мислення, перетворюючи його на чинник соціальної інтеграції й солідаризації українського суспільства.

Такий підхід сприяє подоланню розбіжностей в формуванні спільної мети, що стає основою для взаємопідтримки та мобілізації суспільства у відповідь на глобальні виклики. Наші дослідження (Бондар, 2024; Лобанова, & Бондар, 2023) уможливають розуміння того, що інвайронментальне мислення як тип суспільного світогляду, де природа є не просто ресурсом, а важливою цінністю для сталого розвитку і відновлення України, характеризується певними ознаками, котрі виступають основними механізмами досягнення суспільної єдності. До них можна віднести наступні: (1) усвідомлення громадянами України спільної екологічної вразливості, зумовленої військовими діями, що стимулює формування колективного відчуття відповідальності за наслідки екологічних катастроф; (2) громадянська активність і формування нових цінностей, оскільки війна змінила пріоритети цінностей в суспільстві, коли поряд з боротьбою за свободу та незалежність, посилюється усвідомлення цінності життя та здорового довкілля; (3) етичне сприйняття природи і відповідальність перед майбутніми поколіннями за стан довкілля, формуючи в людей бажання до консолідації та єдності в подоланні екологічних загроз унаслідок воєнних дій; (4) інклюзивність та екологічна справедливість через врахування інтересів усіх соціальних груп, особливо вразливих категорій населення, таких як внутрішньо переміщені особи та люди з інвалідністю, сприяючи досягненню екологічної справедливості, що тісно пов'язана з прагненням більшості членів суспільства притягнути країну-агресора до відповідальності за руйнівні екологічні масштабні наслідки на території України.

Отже, інвайронментальне мислення в умовах російсько-української війни виступає не лише реакцією на екологічну кризу, але й трансформативним чинником солідаризації українського суспільства. Воно сприяє переходу від індивідуального до колективного усвідомлення відповідальності за довкілля як фундаментального елементу національного буття. Формуючи гібридну модель солідарності, що поєднує вертикальні та горизонтальні зв'язки, інвайронментальне мислення зміцнює соціальну згуртованість і підтримує сталий розвиток у кризових умовах. Природа перестає бути лише тлом подій, набуваючи ролі активного учасника у процесах ідентифікації, опору та відновлення. Таке мислення віддзеркалює

глибоку трансформацію соціальних практик, у яких екологічна свідомість стає основою для єднання, а така модель відкриває нові обрії для переосмислення взаємодії людини, суспільства і довкілля за умов глобальних викликів. Отже, інвайронментальне мислення виступає не лише концептом, а й практикою національного відродження через спільну турботу про спільний дім.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бондар, О. (2024). Інвайронментальна свідомість: осмислення витоків, змісту, вимірів та типів. *Науково-теоретичний альманах Грані*, 27(1), 151-157. <https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/2014>
2. Головаха, Є. (2024). Солідаризація в умовах війни: формальний та змістовний типи, *Соціологія: теорія, методи, маркетинг*, (4), 167–168. Круглий стіл «Солідаризація українського суспільства у війні та перспективи збереження солідарного соціального потенціалу».
3. Лобанова, А. С. (2024). Солідаризація українського суспільства в умовах російсько-української війни: характеристики і виклики. У *Згуртованість суспільства в умовах воєнного стану: актуальність, виклики та шляхи їх подолання*: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. Кривий Ріг, 16-17 травня 2024 року (С. 46-50). КДПУ; ЛНУ імені Тараса Шевченка. <https://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/10198?show=full>
4. Лобанова, А. & Бондар, О. (2023). Інвайронментальна і (або) екологічна свідомість: демаркація концептів. Постановка проблеми. *Актуальні проблеми філософії та соціології*, 43(2), 155-163. http://apfs.nuoua.od.ua/archive/43_2023/26.pdf,
5. Лобанова, А., & Коломоець, Г. (2016). Солідаризація професійних відносин у сфері праці в умовах суспільних викликів. *Ринок праці та зайнятість населення*, (1)46, 51–54.
6. Степаненко, В. (2024). Круглий стіл «Солідаризація українського суспільства у війні та перспективи збереження солідарного соціального потенціалу». *Соціологія: теорія, методи, маркетинг*, (4), 166.
7. Esbjörn-Hargens, S. (2010). An overview of integral theory: An all-inclusive framework for the twenty-first century. *Integral theory in action: applied, theoretical, and constructive perspectives on the AQAL model*. State University of New York Press, Albany, 33-60.
8. Latour, B. «Will Non-Humans Be Saved? An Argument in Ecotheology.» The Henry Myers Lecture, 2008. <http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/113-JRAI-PUBLISHED-GB.pdf>
9. Mol, A. P., Sonnenfeld, D. A., & Spaargaren, G. (Eds.). (2020). *The ecological modernisation reader: Environmental reform in theory and practice*. Routledge.